

PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASI KERJA, DAN *WORK LIFE BALANCE* TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PENDIDIK PADA LEMBAGA KURSUS *LANGUAGE CENTER*

Muhammad Ardova Wibowo¹, Kukuh Harianto², Mawar Ratih Kusumawardani³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, motivasi kerja, dan *work life balance* terhadap produktivitas kerja pendidik pada Lembaga Kursus Language Center. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 147 karyawan, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pendidik tetap, sehingga diperoleh sebanyak 35 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Alat bantu SPSS versi 25 meliputi uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, motivasi kerja, dan *work life balance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

produktivitas kerja. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pendidik. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan komunikasi, motivasi kerja, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi mampu meningkatkan produktivitas kerja secara optimal. Oleh karena itu, lembaga kursus perlu mengoptimalkan ketiga aspek tersebut sebagai strategi peningkatan kinerja pendidik.

Kata kunci: Komunikasi, Motivasi Kerja, *Work Life Balance*, Produktivitas Kerja

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of communication, work motivation, and work-life balance on the work productivity of educators at the Language Center Course Institute. This study uses a quantitative approach with a causal research type. The population in this study amounted to 147 employees, while the sample was determined using a purposive sampling technique with the criteria of permanent educators, resulting in 35 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS version 25 tools including instrument testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and partial and simultaneous hypothesis testing. The results of the study indicate that communication, work motivation, and work-life balance partially have a significant effect on work productivity. Simultaneously, these three variables also have a significant effect on educators' work productivity. These findings indicate that improving communication, work motivation, and work-life balance can increase work productivity optimally. Therefore, course institutions need to optimize these three aspects as a strategy to improve educator performance.

Keywords: Communication, Work Motivation, Work Life Balance, Work Productivity

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi, termasuk di sektor publik. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan *stakeholder* (Kasmir, 2019). Sumber daya manusia merupakan sebuah faktor yang memiliki peran penting dalam organisasi ataupun perusahaan. Manajemen Sumber Daya Manusia berfokus pada pengelolaan komponen SDM secara efektif untuk menghasilkan pendidik yang berkualitas. Oleh karena itu pentingnya Lembaga Pendidikan mengelola sumber dayanya dengan baik karena akan berdampak pada tingkat produktivitas kerja pendidik.

Produktivitas Kerja adalah hubungan antara kualitas yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil (Hidayati et al., 2025). Tingkat produktivitas yang meningkat dapat ditandai dengan meningkatnya skill atau kemampuan sumber daya, meningkatnya sistem kerja yang dilakukan, meningkatnya teknik yang dilakukan saat produksi dan adanya efisiensi yang rutin dilakukan (Sutrisno, 2017). Keberhasilan produktivitas kerja pendidik tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Dalam Lembaga Kursus produktivitas merupakan faktor penting untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Faktor pertama dalam rangka mendorong produktivitas kerja adalah komunikasi.

Komunikasi adalah lem yang membantu memperdalam hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kerja sama tim, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah (Firdausi, 2022). Komunikasi dapat meningkatkan kerja sama antar individu dan tim, memperjelas tujuan dan arah organisasi, dan memastikan bahwa informasi dan pesan disampaikan dengan jelas dan tepat waktu (Maulana et al., 2025). Komunikasi harus diterapkan oleh seluruh pendidik, karena komunikasi efektif pendidik bisa memberikan arahan, motivasi, pengawasan, dan koordinasi secara tepat dan tepat. Komunikasi yang diterapkan dengan tidak efektif juga dapat menyebabkan pekerjaan yang diberikan Lembaga Kursus tidak selesai tepat waktu. Selain komunikasi faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah motivasi kerja.

Motivasi kerja merupakan faktor penting yang memengaruhi produktivitas kerja pendidik pada Lembaga kursus. Motivasi kerja merupakan sebuah dorongan yang bisa memicu seorang karyawan untuk tergerak dan lebih bersemangat (Harianto et al., 2024). Motivasi kerja merujuk pada dorongan internal dan eksternal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan mereka dalam konteks pekerjaan. Ketika individu memiliki motivasi yang tinggi, mereka cenderung lebih bersemangat, berdedikasi, dan berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sebaliknya, ketika motivasi rendah, pendidik mungkin kurang termotivasi, kurang berinisiatif, dan kurang berkontribusi secara optimal dalam pekerjaan mereka.

Work-life balance merupakan kapabilitas seorang individu dapat memenuhi tugas dari pekerjaannya serta tuntutan dari luar pekerjaan, dan hal tersebut membuat individu bahagia (Khumairah et al., 2025). *Work-life balance* mengacu pada individu yang memiliki cukup waktu untuk memiliki keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, seperti dapat menghabiskan waktu bersama anggota keluarga, mendapatkan waktu luang untuk bersantai, adanya komunikasi yang baik dengan rekan kerja, dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik (Khumairah et al., 2025). *Work-life balance*

sangat penting dalam mendukung produktivitas kerja, setiap pendidik waktu dalam kehidupan sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di lembaga kursus yang mana mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk kehidupan pribadinya misalnya seperti kehidupan bersama keluarga, melakukan hobi yang digemari, dan yang lainnya. Apabila seorang pendidik hanya menghabiskan waktunya di Lembaga Kursus dikhawatirkan dapat berdampak pada produktivitas kerja dan juga akan mempengaruhi jalannya aktivitas Lembaga Kursus, untuk itu dibutuhkan waktu yang fleksibel agar dapat menyeimbangkan antara kehidupan pada Lembaga Kursus dengan kehidupan pribadi pendidik agar pendidik bisa menjaga stabilitas produktivitas kerja mereka.

Lembaga Kursus Language Center merupakan lembaga yang menjual jasa pendidikan, produk utama lembaga ini adalah layanan belajar-mengajar, performa lembaga ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan mental pendidik Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah pada cara berkomunikasi, semangat kerja, atau keseimbangan hidup mereka. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membuktikan bagaimana komunikasi, motivasi kerja, dan *work-life balance* yang cukup bisa membuat karyawan bekerja lebih produktif dan memberikan hasil terbaik bagi Lembaga Kursus Language Center.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut adalah pada penelitian ini membahas secara simultan Komunikasi, Motivasi kerja, dan *Work-life balance* terhadap Produktivitas Kerja yang merupakan suatu judul penelitian terbaru dan belum pernah secara simultan peneliti sebelumnya meneliti dengan judul tersebut, selain itu penelitian produktivitas kerja pendidik masih didominasi pada lembaga pendidikan formal, sementara kajian pada lembaga pendidikan nonformal seperti lembaga kursus masih terbatas. penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperluas kajian manajemen sumber daya manusia pada sektor pendidikan nonformal yang masih relatif terbatas dalam literatur akademik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berhasil mencapai kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan. Hal ini bisa dimaknai bahwa komunikasi efektif merupakan upaya menumbuhkan kebersamaan bicaranya. Dikutip dari buku Komunikasi Keperawatan karya Wianti (2017), komunikasi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *the communication is in tune*. Artinya kedua belah pihak saling berkomunikasi dan sama-sama mengerti pesan yang sedang dibicarakan. Membangun komunikasi efektif di Lembaga Kursus pada hakekatnya merupakan sebuah proses bagaimana membangun hubungan yang harmonis antar pendidik di dalam internal maupun eksternal di Lembaga Kursus.

Efektif, menurut KBBI, berarti "ada efeknya" (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) atau "dapat membawa hasil; berhasil guna". Kata efektif juga sering diartikan sebagai "mencapai sasaran yang diinginkan". Komunikasi efektif (*effective communication*) dapat diartikan sebagai komunikasi yang berhasil mencapai tujuan, seperti diterima, dipahami, mengubah persepsi, dan mengubah perilaku atau melakukan aksi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang.

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, tepat, dan efisien, sehingga pesan dapat diterima dan dipahami dengan

baik oleh penerima. Komunikasi efektif pada hakikatnya akan menghasilkan rasa menghibur, memberikan informasi, dan mendidik, yang berdampak pada peningkatan pengetahuan, dan mengubah perilaku seseorang atau masyarakat dalam suatu proses komunikasi.

Motivasi Kerja

Di dalam institusi Lembaga Kursus, motivasi kerja pendidik merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki motivasi kerja yang tinggi agar pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, sehingga tujuan Lembaga Kursus untuk menciptakan siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pengertian Motivasi Kerja menurut (Afandi, 2018) merupakan keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang atau individual karna terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk melakukan aktifitas dengan keikhlasan, senang hati dan sungguh-sungguh sehingga hasil dari aktivitas yang dilakukan mendapat hasil yang baik dan berkualitas.

(Supriyono, 2018), “Motivasi atau motif adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan”. (Afandi, 2018) “Motivasi merupakan kekuatan, dorongan, kebutuhan, tekanan dan mekanisme psikologis dari akumulasi faktor-faktor internal dan eksternal”

(Susanti, 2022), Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari atau tidak disadari. Motivasi kerja guru merupakan salah satu faktor dalam diri seorang guru yang dapat memberikan semangat kerja sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja bagi pendidik adalah kesediaan dan dorongan yang kuat seorang pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar dalam upaya mencapai tujuan.

Work Life Balance

McDonald & Bradley (dalam Gaol, Deti and Yusuf, 2023) *work-life balance* adalah seberapa jauh seseorang merasa puas dan terlibat secara seimbang dengan peran-peran dalam pekerjaan serta kehidupan di luar pekerjaan. Lalu, menurut Delecta (dalam Gaol, Deti and Yusuf, 2023) bahwa *work-life balance* adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi tugas pada pekerjaan dan tetap berkomitmen pada keluarga mereka, serta tanggung jawab diluar pekerjaan.

Berbeda dengan pendapat Fisher, menurut Fisher (dalam Gaol, Deti and Yusuf, 2023) menyatakan bahwa *work-life balance* dapat membuat seorang membagi peran mana yang lebih penting dalam hidupnya dengan mengupayakan mana yang lebih penting dan menjadi tanggung jawabnya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa *work-life balance* adalah bagaimana caranya seseorang dapat mengatur kehidupan kerja dan kehidupan pribadi mereka secara seimbang

Produktivitas Kerja

Produktivitas adalah hubungan antara keluaran (*Output*) atau hasil organisasi dengan masukan (*Input*) yang diperlukan. Produktivitas dapat dihitung dengan membagi keluaran dengan masukan. Meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, yaitu dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau *output* yang lebih

baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu. “(Sutrisno, 2017) dinyatakan bahwa produktivitas kerja adalah ukuran efisiensi produktif suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan.” Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. Dalam definisi produktivitas kerja menurut Sutrisno tersebut dikatakan masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja ini menyatakan bahwa masukan tersebut mempunyai ukuran dalam pelaksanaannya. Dimana pengukuran tenaga kerja dalam masukan adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan proses kerja pada sebuah perusahaan. Tenaga kerja sangatlah diperhitungkan guna untuk mengukur efisiensi produktif dalam melakukan pekerjaan ini bertujuan agar setiap karyawan mempunyai nilai produktivitas kerja yang tinggi. Ini akan berdampak pada realisasi produksi yang didapatkan pada setiap karyawan untuk disandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka dari itu untuk mengetahui produktivitas kerja per karyawan dapat dilakukan dengan cara hasil produktivitas kerja suatu kelompok/departemen dibagi dengan jumlah karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut. Maka akan didapatkan hasil penilaian produktivitas kerja karyawan perindividu.

“Menurut Busro (2018) dinyatakan bahwa produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana.” Kemampuan disini menurut peneliti bisa diartikan sebagai kemampuan fisik atau bisa juga disebut kemampuan keterampilan. Dalam kamus Bahasa Indonesia keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian data kuantitatif. (Kittur, 2023) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian sistematis yang mengumpulkan data terukur untuk melakukan analisis matematis. Sementara, menurut (Mohajan, 2020) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah cara untuk mengukur sikap, pendapat, perilaku, dan faktor lain, dan menghasilkan data numerik untuk menggeneralisasi hasil dari lebih banyak sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pendidik atau jumlah responden yang akan menjadi subyek penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Kursus Language Center yang beralamatkan di jalan Langkat Nomor 88-93, Dusun Singgahan, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah secara umum yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu dibuat kesimpulannya Sugiyono (2020). Dan kemudian ditarik kesimpulannya, Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh karyawan di Lembaga Kursus Language Center berjumlah 147 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2020) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, maka dalam penelitian ini yaitu seluruh pendidik pada Lembaga Kursus Language Center sebanyak 35 Orang

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono, 2020). Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut (Sugiyono, 2020). Penentuan jumlah sampel, akan diolah dari jumlah populasi, maka harus dilakukan dengan teknik *sampling* yang tepat. Teknik *sampling* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah *non probability sampling*.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Sig.	Sig.	Keterangan
Produktivitas Kerja	Y1.1.1	0.634	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.1.2	0.763	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.2.1	0.693	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.2.2	0.841	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.3.1	0.727	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.3.2	0.728	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.4.1	0.611	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.4.2	0.810	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.5.1	0.886	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.5.2	0.848	0.334	0.000	0.05	Valid
	Y1.6.1	0.787	0.334	0.000	0.05	Valid
Y1.6.2	0.426	0.334	0.011	0.05	Valid	
Komunikasi	X1.1.1	0.745	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.1.2	0.704	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.2.1	0.599	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.2.2	0.674	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.3.1	0.778	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.3.2	0.707	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.4.1	0.728	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.4.2	0.670	0.334	0.000	0.05	Valid
	X1.5.1	0.730	0.334	0.000	0.05	Valid
X1.5.2	0.593	0.334	0.000	0.05	Valid	
Motivasi Kerja	X2.1.1	0.514	0.334	0.002	0.05	Valid
	X2.1.2	0.537	0.334	0.001	0.05	Valid

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Sig.	Sig.	Keterangan
	X2.2.1	0.728	0.334	0.000	0.05	Valid
	X2.2.2	0.737	0.334	0.000	0.05	Valid
	X2.3.1	0.594	0.334	0.000	0.05	Valid
	X2.3.2	0.710	0.334	0.000	0.05	Valid
	X2.4.1	0.696	0.334	0.000	0.05	Valid
	X2.4.2	0.428	0.334	0.010	0.05	Valid
Work Life Balance	X3.1.1	0.460	0.334	0.005	0.05	Valid
	X3.1.2	0.591	0.334	0.000	0.05	Valid
	X3.2.1	0.678	0.334	0.000	0.05	Valid
	X3.2.2	0.797	0.334	0.000	0.05	Valid
	X3.3.1	0.830	0.334	0.000	0.05	Valid
	X3.3.2	0.767	0.334	0.000	0.05	Valid

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan seluruh item pernyataan yang mengukur Komunikasi, Motivasi Kerja, dan *Work Life Balance* terhadap Produktivitas Kerja mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05, di mana semua pernyataan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan validitas dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
Produktivitas Kerja	0.909	12	Reliabel
Komunikasi	0.877	10	Reliabel
Motivasi Kerja	0.756	8	Reliabel
Work Life Balance	0.783	6	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Dari hasil data pada tabel di atas, maka uji menunjukkan bahwa pernyataan pada kuesioner ini dinyatakan *reliabel* karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha (a)* yang melebihi angka 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan kata lain, apabila item-item tersebut diajukan kembali kepada responden dalam kondisi yang serupa, maka kemungkinan besar akan diperoleh jawaban yang relatif sama seperti sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat dikategorikan stabil dan andal.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Shapiro-Wilk			Keterangan
	Statistic	df	Sig.	
Komunikasi	.958	35	.193	Normal
Motivasi Kerja	.957	35	.187	
Work Life Balance	.958	35	.203	
Produktivitas Kerja	.969	35	.410	

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,193 untuk variabel Komunikasi, 0,187 untuk Motivasi kerja, 0,203 untuk *Work Life Balance*, dan 0,410 untuk

Produktivitas Kerja. Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas ambang batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada masing-masing variabel berdistribusi sejalan/normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Komunikasi	.540	1.853	Tidak terjadi multikolinearitas
Motivasi Kerja	.721	1.386	Tidak terjadi multikolinearitas
Work Life Balance	.672	1.487	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Pada tabel di atas diketahui bahwa Nilai Tolerance untuk variabel Harga, Produk, dan Pelayanan masing-masing adalah 0,114, 0,114 dan 0,891. Nilai ini lebih besar dari ambang batas 0,1, yang artinya tidak ada indikasi multikolinearitas. Nilai VIF untuk Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan, adalah 8,401, 8,414 dan 1,123, yang berada di bawah ambang batas umum 10, yang artinya tidak ada masalah multikolinearitas. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari asumsi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan gambar di atas dilihat titik-titiknya tidak terlihat pola tertentu, serta titik-titiknya bersebaran diatas dan di bawah nilai nol disumbu Y, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Regresi B
(Constant)	1.909
Komunikasi	-.461
Motivasi Kerja	1.646
Work Life Balance	.545

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel hasil pengujian regresi linear berganda yang disajikan di atas, maka diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1.909 - 0.461X_1 + 1.646X_2 + 0.545X_3$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai angka makna sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 1,909 menunjukkan bahwa apabila variabel Komunikasi, Motivasi Kerja, dan *Work Life Balance* berada pada kondisi tetap (konstan), maka nilai dari Produktivitas Kerja sebesar 1,909.
- 2) Koefisien regresi variabel Komunikasi sebesar -0,461 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Komunikasi, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah, akan menyebabkan penurunan pada Produktivitas Kerja sebesar 0,461 satuan.
- 3) Koefisien regresi variabel Motivasi kerja sebesar 1,646 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan satu satuan pada variabel Motivasi Kerja, dan variabel lainnya tetap, maka akan terjadi peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 1,646 satuan.
- 4) Koefisien regresi variabel *Work Life Balance* sebesar 0,545 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel *Work Life Balance*, dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan, akan mendorong peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 0,545 satuan.

Uji t

Tabel 6 Hasil Uji t

Variabel	t _{hitung}	Sig-T
Komunikasi (X1)	-3,359	0,002
Motivasi (X2)	9,095	0,000
<i>Work Life Balance</i> (X3)	2,389	0,023

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Dari data tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Komunikasi terhadap Produktivitas Kerja
Komunikasi menunjukkan nilai *t*-hitung sebesar -3,359 dengan tingkat signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05), jadi hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa "Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja pendidik pada lembaga kursus language center secara parsial" dapat diterima, sementara hipotesis nol (H0) ditolak.
- 2) Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja
Motivasi Kerja menghasilkan nilai *t*-hitung sebesar 9,095 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena 0,000 < 0,05, maka hipotesis kedua (H2) yang berbunyi "Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja pendidik pada lembaga kursus language center secara parsial" dapat diterima, dan (H0) ditolak.
- 3) Pengaruh *Work Life Balance* terhadap Produktivitas Kerja
Work Life Balance menunjukkan *t*-hitung sebesar 2,389 dan nilai signifikansinya 0,023. Karena nilai signifikansinya lebih kecil 0,023 < 0,05), maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa "*Work Life Balance* berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja pendidik pada lembaga kursus language center secara parsial" dapat diterima, sedangkan (H0) ditolak.

Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	32.065	.000 ^b

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai F-hitung sebesar 32,065 dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0.05. Adapun nilai F-tabel sebesar 4,14. Dikarenakan F-hitung lebih besar dari F-tabel ($32,065 > 4,14$), maka didapati bahwa Komunikasi (X1), Motivasi Kerja (X2), serta *Work Life Balance* (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Korelasi (R)	Nilai Koefisien Determinasi (R^2)
.870 ^a	.756

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai (R^2) tercatat 0,756. Hal ini menandakan bahwa Komunikasi, Motivasi Kerja, dan *Work Life Balance* mampu mempengaruhi Produktivitas Kerja sebesar 75,6% dan sisanya 24,4% terpengaruhi sebab variabel lainnya diluar kajian dari penelitian ini.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh Komunikasi secara parsial terhadap Produktivitas Kerja di Lembaga Kursus *Language Center*

Peneliti ini mengonfirmasi bahwa Komunikasi secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Produktivitas Kerja di lembaga kursus language center, sebagaimana ditunjukkan oleh angka koefisien regresi sebesar -0,461 nilai t-hitung -3,359, serta tingkat signifikansinya 0,002. Meskipun berpengaruh signifikan, arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa komunikasi yang dirasakan oleh Tutor/Pendidik belum sepenuhnya mampu meningkatkan Produktivitas Kerja. Selain itu, dalam konteks lembaga kursus seperti Language Center, komunikasi yang berlebihan atau tidak terstruktur, misalnya terlalu banyak koordinasi mendadak atau perubahan informasi yang cepat, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini berimplikasi pada menurunnya produktivitas kerja.

Dengan demikian, hasil negatif ini bukan berarti komunikasi tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa kualitas dan efektivitas komunikasi menjadi faktor kunci. Artinya, komunikasi yang tidak dikelola dengan baik justru dapat berdampak negatif terhadap produktivitas kerja.

Hasil ini sejalan dengan temuan Fuaddi & Amenda, (2023), yang mengatakan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Lembaga Smart Fast Global Education Pekanbaru. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Maharani et al., (2023), yang menyatakan bahwa Komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Produktivitas Guru di Smk Negeri 1 Cikarang Barat.

Meskipun arah pengaruh Komunikasi pada kasus lembaga kursus language center menunjukkan nilai negatif, secara umum Komunikasi tetaplah menjadi determinan penting untuk memengaruhi Produktivitas Kerja.

Pengaruh Motivasi Kerja secara parsial terhadap Produktivitas Kerja pada Lembaga Kursus *Language Center*

Temuan peneliti ini menjelaskan adanya Motivasi Kerja memberikan pengaruhnya yang signifikan secara parsial kepada Produktivitas Kerja, sebagaimana ditunjuk dengan angka koefisien regresi sebesar 1,646, nilai t-hitung sebesar 9,095, dan tingkat signifikansinya 0,000. Berdasarkan hasil analisis, variabel motivasi kerja menunjukkan koefisien bernilai positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki oleh Tutor/Pendidik,

maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas Kerja yang dihasilkan. Motivasi kerja yang optimal, seperti dorongan untuk berprestasi, tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta keinginan untuk berkembang, mampu meningkatkan kinerja individu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Hasil tersebut konsisten oleh temuan Ain et al., (2024), yang menjelaskan Motivasi Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru Di Mts Negeri 2 Maluku Tengah. Dengan demikian, Motivasi Kerja dapat disimpulkan sebagai faktor penting yang berperan dalam meningkatkan Produktivitas Kerja. Dalam konteks lembaga kursus language center, motivasi kerja menjadi elemen strategis yang mampu mendorong Tutor/pendidik untuk bekerja lebih optimal, sehingga berdampak pada peningkatan Produktivitas Kerja

Pengaruh *Work Life Balance* secara parsial terhadap Produktivitas Kerja pada Lembaga Kursus *Language Center*

Temuan peneliti ini menjelaskan bahwasanya *Work Life Balance* memberikan pengaruh signifikan secara parsial kepada Produktivitas Kerja, sebagaimana tercermin dalam angka koefisien regresi sebesar 0,545, t- hitung sebesar 2,389, dan tingkat signifikansinya sebesar 0,023. Berdasarkan hasil analisis, variabel *work life balance* menunjukkan koefisien positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan *Work Life Balance*, seperti keseimbangan antara waktu kerja dan kehidupan pribadi, maka semakin tinggi pula Produktivitas Kerja Tutor/pendidik. Kondisi ini mendorong individu untuk bekerja lebih optimal, fokus, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil tersebut sesuai dengan temuannya Salsabila et al., (2025), mengatakan bahwasanya *Work Life Balance* secara signifikan memengaruhi Loyalitas Guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Samarinda Kota. Dengan demikian, *Work Life Balance* dapat disimpulkan sebagai faktor penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan Produktivitas Kerja. Dalam konteks Lembaga Kursus Language Center, penerapan *Work Life Balance* yang baik menjadi elemen strategis yang mampu mendorong Tutor/Pendidik untuk bekerja lebih optimal, sehingga berdampak pada peningkatan Produktivitas Kerja.

Pengaruh Komunikasi, Motivasi Kerja, dan *Work Life Balance* secara simultan terhadap Produktivitas Kerja pendidik di Lembaga Kursus *Language Center*

Secara simultan, terbukti Komunikasi, Motivasi Kerja, dan *Work Life Balance* memberikan pengaruh signifikan kepada Produktivitas Kerja pendidik di lembaga kursus language center. Hasil pengujian menggunakan analisis statistik F menunjukkan angka F- hitung sebesar 32,065 dengan tingkat signifikansinya 0,000. Penelitian ini menandakan ketiga variabel tersebut secara kolektif memengaruhi Produktivitas Kerja pada pendidik di lembaga kursus language center. Lebih lanjut, angka Adjusted R² tercatat 0,756 menunjukkan bahwa 75,6% variasinya didalam Produktivitas Kerja dapat diterangkan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya tercatat 24,4% terpengaruhi sebab variabel lainnya diluar kajian dari penelitian ini.

Temuan ini selaras oleh penelitian yang dilaksanakan Fuaddi & Amenda, (2023), yang mengatakan Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Lembaga Smart Fast Global Education Pekanbaru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh komunikasi, motivasi kerja yang tinggi, serta penerapan *work life balance* yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas kerja pendidik di lembaga kursus language center.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang lebih komprehensif sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pendidik pada Lembaga Kursus Language Center. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif mampu meningkatkan pemahaman, sikap, serta hubungan kerja antar pendidik, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam upaya meningkatkan kinerja pendidik.
2. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pendidik pada Lembaga Kursus Language Center. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi kerja yang dimiliki oleh pendidik, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja yang dihasilkan. Motivasi kerja berperan sebagai dorongan internal yang mampu meningkatkan semangat, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, motivasi kerja pada pendidik di Lembaga Kursus Language Center harus tetap dijaga konsistensinya agar kinerja tetap produktif.
3. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa *work life balance* berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pendidik pada Lembaga Kursus Language Center. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendidik dalam menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, *work life balance* menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja yang optimal.
4. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa komunikasi, motivasi kerja, dan *work life balance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pendidik pada Lembaga Kursus Language Center. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, produktivitas kerja tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek komunikasi, motivasi, maupun keseimbangan kehidupan kerja.

Saran

Saran yang diberikan peneliti kepada pihak manajemen Lembaga Kursus Language Center untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi yang efektif antar pendidik, maupun pendidik dengan pimpinan. Selain itu, penting untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman dalam setiap komunikasi atau rapat koordinasi, serta mendorong tindak lanjut yang cepat dan tepat dari hasil pembahasan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Disarankan kepada pendidik untuk terus meningkatkan motivasi kerja baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan kerja. Pendidik diharapkan mampu menjaga semangat kerja, meningkatkan tanggung jawab terhadap tugas, serta mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan. Selain itu, pendidik juga perlu aktif dalam menciptakan suasana kerja yang positif agar dapat mendukung peningkatan produktivitas kerja secara optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2018). *Manajemen sumber daya manusia : Teori, konsep dan indikator*.
- Ain, F. W., Bukhori, M., & Dewi, W. (2024). Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Guru Di Mts Negeri 2 Maluku Tengah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5.
- Busro, M. (2018). *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Pertama)*. Prenada Media Grup.
- Firdausi, M. K. H. (2022). *Analisis Pelaksanaan Komunikasi Efektif Pada Interprofessional Collaboration Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Hasanuddin*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fuaddi, H., & Amenda, R. (2023). Pengaruh Komunikasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Lembaga Smart Fast Global Education Pekanbaru. *Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2.
- Gaol, F. V. L., Deti, R., & Yusuf, R. (2023). Analisis Work Life Balance Pada Karyawan Generasi Milenial Di Bandung. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 7.
- Hariato, K., Wardhani, R. K., & Sutapa, H. (2024). Disiplin Kerja Sebagai Pemeditasi Pengaruh Motivasi Dan Dukungan Rekan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5.
- Hidayati, F., Wardhani, R. K., & Kusumawardani, M. R. (2025). Pengaruh Kompensasi, Etika Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pr. Dua Dewi Kediri. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori Dan Praktik (1st ed.)*. Rajawali Pers.
- Khumairah, S., Sahabuddin, R., Natsir, U. D., Musa, M. I., & Burhanuddin, B. (2025). Pengaruh Work Life Balance dan Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(2).
- Kittur, J. (2023). Conducting Quantitative Research Study : A Step-by-Step Process. *Journal of Engineering Education Transformations*, 36.
- Maharani, H. eka, Yunita, T., Irfana, T. B., Hasanuddin, & Sumantyo, F. D. S. (2023). Pengaruh Komunikasi Dan Sistem Reward Terhadap Produktivitas Guru Smk Negeri 1 Cikarang Barat. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(3).
- Maulana, E. raju krisna, Harianto, K., & Hendratmoko, S. (2025). Pengaruh Komunikasi Kerja, Kompetensi, Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Indo Putra Harapan Sukses Makmur. *MASMAN: Master Manajemen*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i1.736>
- Mohajan, H. K. (2020). Quantitative Research : A Successful Investigation in Natural and Social Sciences. *Journal of Economic Development, Environment and People Volume*, 9(4).
- Salsabila, S., Saputra, P. H., & Kusumawati, Y. T. (2025). Pengaruh Work-life Balance dan Disiplin Kerja terhadap Loyalitas Guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Samarinda Kota. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke)*. Alfabeta.
- Supriyono, R. . (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Susanti, N. (2022). *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Napolly Sentul Bogor*. Universitas Pakuan Bogor.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12 No 1, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (9th ed.). Kencana.
Wianti, A. (2017). *Komunikasi Keperawatan* (1st ed.). Lovrinz Publishing.